

De voordelen van agroforestry in de varkenshouderij

www.af4eu.eu

Varkens die moerbeibladeren eten bij Mas del Fray

Het grazen van varkens in bossen (silvopastoralism) of op beboste weiden is een traditionele praktijk die nog steeds veel wordt gebruikt in Occitanië. Omdat varkens erg gevoelig zijn voor hitte, is deze praktijk vooral gunstig in het zuiden van Frankrijk, waar de zomers warm zijn. De sector Baron des Cévennes promoot deze traditie en garandeert de consument een duurzaam product van hoge kwaliteit. Het volgt een strikte reeks specificaties, waaronder het buiten fokken van de varkens in eiken- en kastanjabossen.

Op de boerderij Mas del Fray in de Gard beoefenen Audrey Burban en Nicolas Villain varkenshouderij in de open lucht in een agroforestry-systeem op 5 hectare, grotendeels bedekt met eiken- en kastanjabossen. Met de hulp van AGROOF, een adviesbureau gespecialiseerd in agroforestry, plantten ze 70 bomen in het niet-beboste gebied tussen de hekken en de elektriciteitsdraad, waarbij de draad een meter naar binnen werd verplaatst. Voor Audrey is elektriciteit de enige effectieve manier om jonge planten te beschermen tegen de varkens.

De boomsoorten werden geselecteerd voor de varkenshouderij (groene eiken, witte eiken, kastanjabomen, moerbeibomen, perenbomen en kweepeerbomen) om het dieet van de varkens te diversifiëren en ze tegelijkertijd schaduw te bieden. De moerbeiboom is bijzonder interessant: hij zorgt in de zomer voor een grote schaduw, is zeer droogtebestendig, is goed bestand tegen knotten en varkens kunnen het fruit en de bladeren eten. De bladeren zijn zeer smakelijk, verteerbaar en qua voedingswaarde waardevol (ongeveer 190 g totale stikstof per kg droge stof).

Varkens vinden het heerlijk om tegen de bomen te wrijven en kunnen soms de schors van volwassen bomen beschadigen. Om de bestaande bomen te beschermen, maken ze gebruik van Cactus boombeschermers geleverd door AGROOF. Hoewel ze vrij duur zijn (€ 20 tot € 30 per stuk), lijken deze beschermers het meest effectief te zijn.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Productie

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.